

PREDICA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA AI PESCI

CALIARI PAOLO DETTO PAOLO VERONESE

(Verona 1528 - Venezia 1588)

INVENTARIO: 101

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Come la Predica del Battista ([inv. 137](#)) sempre di Veronese, il dipinto pervenne a Scipione Borghese nel 1607 quale dono diplomatico di Francesco Barbaro (1546-1616), patriarca di Aquileia, che presumibilmente ne è anche il committente. Come risulta da una lettera indirizzata a Scipione Borghese, dopo aver inviato un primo dipinto (non è ancora a oggi possibile stabilire quale delle due Prediche arrivò per prima a Roma), Barbaro rassicura il cardinale, che cerca evidentemente di compiacere, scrivendo che «procurerò senza intermissione alcuna di provvedere d'altra cosa alla virtuosa et degna dilettazione di V.S. Ill.ma» (Della Pergola 1955). Per le sue particolari dimensioni la tela, eseguita intorno al 1580, poteva forse far parte di un ciclo con la raffigurazione dei miracoli del santo padovano, copatrono della città di Torino dove Barbaro ricopriva in quel momento la carica di ambasciatore presso i Savoia.

Nel dipinto si descrive la predica ai pesci di sant'Antonio da Padova, un soggetto non molto frequente nella storia dell'arte. Secondo le fonti la miracolosa predica avvenne sul mare di Rimini, dove Antonio impossibilitato a predicare per l'indifferenza degli abitanti, si incamminò fino alla spiaggia, chiamando ad alta voce i pesci per far ascoltare loro le lodi al Creatore che gli altri si rifiutavano di sentire. Pesci grandi e piccoli giunsero tirando le teste fuori dall'acqua per udirne le parole, finché anche gli uomini, incuriositi da quella moltitudine, si unirono nell'ascolto del francescano, rappresentato in piedi su una piccola collina con il consueto attributo del giglio.

Veronese divide la composizione in due parti, a sinistra il mare con i pesci e a destra un numeroso pubblico, fra cui uomini che, per tratti somatici e abbigliamento 'all'orientale', vengono connotati immediatamente come eretici, coloro che poco prima avevano rifiutato l'ascolto delle parole del predicatore. Da notare l'attenzione che l'artista ha posto ai sandali del santo, fermo con i piedi ben piantati a terra, secondo l'indicazione dell'apostolo Paolo che esorta ad avere i piedi «calzati e pronti a propagare il vangelo della pace» (Ef. 6,15).

Il dono del dipinto, riferito alla fase tarda del Caliarì legato da tempo alla nobile famiglia dei Barbaro, va riportato a quel delicato momento dei rapporti della Chiesa con Venezia, ribadendo da parte del patriarca la sua fedeltà al Papa e alla sua autorità. Una volta a Roma la tela, fornita di cornice, trovò posto nella quadreria del cardinale, allora nel palazzo di Borgo, dove è descritta da Scipione Francucci (1613), venendo poi sempre ricordata a partire dall'inventario del 1693.

BIBLIOGRAFIA

- S. Francucci, *La Galleria dell'illustrissimo e reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese*, 1613: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Borgh.* 184, c. 82v.
- C. Ridolfi, *Le meraviglie dell'arte ovvero le vite de gl'illustri pittori veneti, e dello Stato ove sono raccolte le Opere Insigni, i costumi, & i ritratti loro. Con la narratione delle Historie, delle Favole, e delle Moralità da quelli dipinte*, Venezia, Giovanni Battista Sgava, 1648, I, p. 336.
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 288
- P. Rossini, *Il Mercurio errante delle grandezze di Roma, tanto antiche, che moderne*, settima edizione accresciuta e migliorata, Roma, Generoso Salomone, 1750, I, p. 64.
- C.A. Eaton, *Rome in the Nineteenth Century*, Edinburgh, Archibald Constable & co., 1820, pp. 49-50.
- M. Vasi, *Itinerario istruttivo di Roma e delle sue vicinanze ... ora riveduto, corretto, ed accresciuto secondo lo stato attuale dei monumenti dal professore A. Nibby*, Roma, Luigi Nicoletti, 1824, I, p. 310.
- P. Caliari, *Paolo Veronese, sua vita e sue opere*, Roma, Forzani, 1888, pp. 232, 364.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese iscritti nelle note fidecommissarie, redatte nel 1888 da Giovanni Piancastelli, con note aggiunte nel 1891 (AGB, A IV/4)*, p. 59.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma, Unione cooperativa editrice, 1892, p. 87, n. 2.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 85;
- B. Berenson, *The Venetian Painters of the Renaissance. With an Index of their Works*, New York, Putnam, 1894, p. 128;
- G. Morelli, *Della pittura italiana. Studi storico-critici. Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano, Fratelli Treves, 1897, p. 242;
- C. de Mandach, *Saint Antoine de Padoue et l'art italien*, prefazione di M. Eugène Müntz, Paris, Henri Laurens, 1899, pp. 282-283;
- A. Bell, *Paolo Veronese*, London New York, F. Warne & Co., 1905, p. 28;
- A. Muñoz, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma, Modes, 1909, p. 7, tav. 61;
- P.H. Osmond, *Paolo Veronese: his career and work*, London, The Sheldon Press, 1927, pp. 58-114;
- G. Fiocco, *Paolo Veronese. 1528-1588*, Bologna, Casa Editrice Apollo, 1928, p. 106;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX, *La pittura del Cinquecento*, parte 4, Milano, Hoepli, 1929, p. 940;
- C. Ricci, *Paolo Veronese*, Roma, Istituto Nazionale Luce, 1930, snp;
- B. Kleinschmidt, *Antonius von Padua. In Leben und Kunst, Kult und Volkstum*, Düsseldorf, L. Schwann, 1931, pp. 42-43;
- G. Fiocco, *Paolo Veronese*, Roma, Valori Plastici, 1934, p. 114; De Rinaldis 1936a, p. 206; De Rinaldis 1937, p. 230, n. 12;
- Mostra di Paolo Veronese, catalogo della mostra (Venezia, Ca' Giustinian, 1939), a cura di Rodolfo Pallucchini, Venezia, Libr. Serenissima, 1939, pp. 113-115, n. 45;
- A. Orliac, *Véronèse*, Paris, Éd. Hypérior, 1939, p. 163;
- L. Coletti, *Paolo Veronese e la pittura a Verona del suo tempo*, dispense universitarie, Pisa, Università di Pisa 1941, p. 221;
- Mostra temporanea di insigni opere d'arte appartenenti alle Gallerie di Roma, Napoli, Urbino, Milano, Venezia, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1945), Roma, Istituto Poligrafico dello Stato 1945, p. 45, n. 101;
- R. Longhi, *Viatico per Cinque Secoli di Pittura Veneziana*, Firenze, Sansoni, 1946, p. 31;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese in Roma*, Milano, Pizzi, 1948, p. 89;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese a Roma*, Milano, Garzanti, 1950, p. 12;
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, 2 voll, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato, 1955-1959, I, p. 136, n. 243;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1956, p. 88;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. A List of the principal Artists and their Work. Venetian School*, 2 voll., London, Phaidon, 1957, I, p. 135;
- L. Vertova, *Veronese*, Milano, Electa, 1959, pp. 68-71;
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. III*, «Arte antica e moderna», 30, 1965, pp. 202-217, p. 204, n. 460;

- P. Della Pergola, *Galleria Borghese*, Istituto Poligrafico, Libreria dello Stato, Roma 1967, p. 60;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane, La Galleria Borghese in Edizione delle opere complete di Roberto Longhi*, Firenze 1967, p. 338, n. 101;
- G. Piovene, *L'opera completa del Veronese*, Milano, Rizzoli, 1968, p. 103, n. 249;
- T. Pignatti, *Veronese*, Venezia, Alfieri, 1976, n. 115, p. 123;
- Wilhelm Heinses Beschreibung römischer Kunstschatze Palazzo Borghese, Villa Borghese (1781-83), a cura di R. Wiecker, Kopenhagen, Verlag Text & Context, 1977, pp. 42, 88;
- D. von Hadeln, *Paolo Veronese*, a cura di Gunter Schweickhart, Firenze, Kunsthistorisches Institut, 1978, p. 173, n. 250;
- L.B. Dal Maso, *La Villa e la Galleria Borghese*, Narni, Plurigraf, 1980, pp. 44;
- R. Pallucchini, *Veronese*, Milano, Mondadori, 1984, p. 54;
- T. Hetzer, *Venezianische Malerei: von ihren Anfängen bis zum Tode Tintoretts*, Stuttgart, Urachhaus, 1985, p. 755, nota 139;
- C. Semenzato, *Sant'Antonio in settecento anni di storia dell'arte*, Padova, Ed. Messaggero, 1985, tav. XLIII;
- C. Tempesta, *Pittori del Nord e del Centro Italia*, in *Paesaggio con figura. 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1985), Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Roma, Roma, De Luca Editore, 1985, pp. V-VIII, cat. 16;
- W.R. Rearick, in *The Art of Paolo Veronese*, catalogo della mostra (Washington, National Gallery of Art, 1988-1989), a cura di William R. Rearick, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 85-86, n. 40;
- T. Pignatti, F. Pedrocco, *Veronese. Catalogo completo dei dipinti*, Firenze, Cantini, 1991, p. 313, n. 245; *La Galleria Borghese* 1993, parete 4, n. 11;
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma, Progetti Museali Editore, 1994, p. 108;
- T. Pignatti, F. Pedrocco, *Veronese*, Milano, Electa, 1995, II, pp. 335-336, n. 210;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma, De Luca Editore 1997, p. 123;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinale Borghese*, in *Bernini* 1998, pp. 449-456, p. 454, n. 228;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano, Touring Club Italiano, 2000, p. 402;
- K. Herrmann Fiore, *Paolo Veronese. La Predica di Sant'Antonio ai pesci*, Roma, Galleria Borghese, 2001;
- Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family (*Borug?zu bijutsukan-ten*), catalogo della mostra (Kyoto, National Museum of Modern Art, 31 ottobre – 27 dicembre 2009 / Tokyo, National Museum of Modern Art, 16 gennaio – 4 aprile 2010), a cura di Rossella Vodret, Kyoto, National Museum of Modern Art, 2009, p. 16, sn;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 37, p. 37;
- A. D'Amico, in *Tintoretto*, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 2012), a cura di Vittorio Sgarbi, Milano, Skira, 2012, pp. 226-227, n. 49;
- C. Paolini, *Aldo de Rinaldis e la Galleria Borghese*, in *Arte liberata, 1937-1947. Capolavori salvati dalla guerra*, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 2022-2023), a cura di Luigi Gallo, Raffaella Morselli, Milano, Electa, 2022, pp. 256-263;
- C. Paparello, *Pasquale Rotondi e i ricoveri nelle Marche*, in *Arte liberata, 1937-1947. Capolavori salvati dalla guerra*, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 2022-2023), a cura di Luigi Gallo, Raffaella Morselli, Milano, Electa, 2022, p. 160.

English version

SAINT ANTHONY PREACHING TO THE FISH

CALIARI PAOLO CALLED PAOLO VERONESE

(Verona 1528 - Venice 1588)

INVENTORY: 101

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Like *Saint John the Baptist Preaching* ([inv. 137](#)) also by Veronese, this painting was given to Scipione Borghese in 1607 as a diplomatic gift from Francesco Barbaro (1546–1616), Patriarch of Aquileia, who presumably also commissioned it. As can be seen from a letter addressed to Scipione Borghese, after sending a first painting (it is not yet possible to establish which of the two preaching paintings arrived in Rome first), Barbaro reassures the cardinal, whom he was evidently trying to please, by writing 'I will promptly provide whatever serves the virtuous and worthy delight of Your Excellency' (Della Pergola 1955).

Due to its particular size, the canvas, painted around 1580, could perhaps have been part of a cycle depicting the miracles of the Paduan saint, co-patron of the city of Turin, where Barbaro held the position of ambassador to the House of Savoy at the time.

The painting depicts Saint Anthony of Padua preaching to the fish, a rather uncommon subject in the history of art.

According to the sources, the miraculous sermon took place at the sea at Rimini, where Anthony, unable to preach due to the indifference of the inhabitants, walked down to the beach, calling loudly to the fish to make them listen to the praises to the Creator that the others refused to hear. Fish large and small came bobbing their heads out of the water to listen to his words, until even the people, intrigued by that gathering, joined in listening to the Franciscan, depicted standing on a small hill with his usual lily attribute.

Veronese divides the composition into two parts, on the left the sea with the fish and on the right a large audience, including men who, due to their somatic features and 'oriental' clothing, were immediately identified as heretics, those who not long before had refused to listen to the preacher's words. Of note is the attention that the artist pays to the sandals of the saint, standing with his feet firmly planted on the ground, in accordance with the apostle Paul's exhortation to have his feet '(Eph. 6:15).

The gift of the painting, representative of the later production of Caliari, who had long been associated with the noble Barbaro family, can be traced back to that delicate phase in the Church's relations with Venice, reaffirming the patriarch's loyalty to the Pope and his authority. Once in Rome, the framed canvas was displayed in the cardinal's picture gallery, at the time in Palazzo di Borgo, where it is described by Scipione Francucci (1613) and where it has always been mentioned since the 1693 inventory.

Sofia Barchiesi

BIBLIOGRAPHY

- S. Francucci, *La Galleria dell'illustrissimo e reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese*, 1613: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, *Borgh.* 184, c. 82v.
- C. Ridolfi, *Le meraviglie dell'arte ovvero le vite de gl'illustri pittori veneti, e dello Stato ove sono raccolte le Opere Insigni, i costumi, & i ritratti loro. Con la narratione delle Historie, delle Favole, e delle Moralità da quelli dipinte*, Venezia, Giovanni Battista Sgava, 1648, I, p. 336.
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 288
- P. Rossini, *Il Mercurio errante delle grandezze di Roma, tanto antiche, che moderne*, settimana

- edizione accresciuta e migliorata, Roma, Generoso Salomone, 1750, I, p. 64.
- C.A. Eaton, *Rome in the Nineteenth Century*, Edinburgh, Archibald Constable & co., 1820, pp. 49-50.
 - M. Vasi, *Itinerario istruttivo di Roma e delle sue vicinanze ... ora riveduto, corretto, ed accresciuto secondo lo stato attuale dei monumenti dal professore A. Nibby*, Roma, Luigi Nicoletti, 1824, I, p. 310.
 - P. Caliari, *Paolo Veronese, sua vita e sue opere*, Roma, Forzani, 1888, pp. 232, 364.
 - G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese iscritti nelle note fidecommissarie, redatte nel 1888 da Giovanni Piancastelli, con note aggiunte nel 1891* (AGB, A IV/4), p. 59.
 - F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma, Unione cooperativa editrice, 1892, p. 87, n. 2.
 - A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 85;
 - B. Berenson, *The Venetian Painters of the Renaissance. With an Index of their Works*, New York, Putnam, 1894, p. 128;
 - G. Morelli, *Della pittura italiana. Studi storico-critici. Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano, Fratelli Treves, 1897, p. 242;
 - C. de Mandach, *Saint Antoine de Padoue et l'art italien*, prefazione di M. Eugène Müntz, Paris, Henri Laurens, 1899, pp. 282-283;
 - A. Bell, *Paolo Veronese*, London New York, F. Warne & Co., 1905, p. 28;
 - A. Muñoz, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma, Modes, 1909, p. 7, tav. 61;
 - P.H. Osmond, *Paolo Veronese: his career and work*, London, The Sheldon Press, 1927, pp. 58-114;
 - G. Fiocco, *Paolo Veronese. 1528-1588*, Bologna, Casa Editrice Apollo, 1928, p. 106;
 - R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane, I, La Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
 - A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana, IX, La pittura del Cinquecento*, parte 4, Milano, Hoepli, 1929, p. 940;
 - C. Ricci, *Paolo Veronese*, Roma, Istituto Nazionale Luce, 1930, snp;
 - B. Kleinschmidt, *Antonius von Padua. In Leben und Kunst, Kult und Volkstum*, Düsseldorf, L. Schwann, 1931, pp. 42-43;
 - G. Fiocco, *Paolo Veronese*, Roma, Valori Plastici, 1934, p. 114; De Rinaldis 1936a, p. 206; De Rinaldis 1937, p. 230, n. 12;
 - Mostra di Paolo Veronese, catalogo della mostra (Venezia, Ca' Giustinian, 1939), a cura di Rodolfo Pallucchini, Venezia, Libr. Serenissima, 1939, pp. 113-115, n. 45;
 - A. Orliac, *Véronèse*, Paris, Éd. Hypérion, 1939, p. 163;
 - L. Coletti, *Paolo Veronese e la pittura a Verona del suo tempo*, dispense universitarie, Pisa, Università di Pisa 1941, p. 221;
 - Mostra temporanea di insigni opere d'arte appartenenti alle Gallerie di Roma, Napoli, Urbino, Milano, Venezia, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1945), Roma, Istituto Poligrafico dello Stato 1945, p. 45, n. 101;
 - R. Longhi, *Viatico per Cinque Secoli di Pittura Veneziana*, Firenze, Sansoni, 1946, p. 31;
 - A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese in Roma*, Milano, Pizzi, 1948, p. 89;
 - P. Della Pergola, *La Galleria Borghese a Roma*, Milano, Garzanti, 1950, p. 12;
 - P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, 2 voll, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato, 1955-1959, I, p. 136, n. 243;
 - L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1956, p. 88;
 - B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. A List of the principal Artists and their Work. Venetian School*, 2 voll., London, Phaidon, 1957, I, p. 135;
 - L. Vertova, *Veronese*, Milano, Electa, 1959, pp. 68-71;
 - P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693. III*, «Arte antica e moderna», 30, 1965, pp. 202-217, p. 204, n. 460;
 - P. Della Pergola, *Galleria Borghese*, Istituto Poligrafico, Libreria dello Stato, Roma 1967, p. 60;
 - R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane, La Galleria Borghese in Edizione delle opere complete di Roberto Longhi*, Firenze 1967, p. 338, n. 101;
 - G. Piovene, *L'opera completa del Veronese*, Milano, Rizzoli, 1968, p. 103, n. 249;
 - T. Pignatti, *Veronese*, Venezia, Alfieri, 1976, n. 115, p. 123;
 - Wilhelm Heinses Beschreibung römischer Kunstschatze Palazzo Borghese, Villa Borghese (1781-83), a cura di R. Wiecker, Kopenhagen, Verlag Text & Context, 1977, pp. 42, 88;
 - D. von Hadeln, *Paolo Veronese*, a cura di Gunter Schweickhart, Firenze, Kunsthistorisches Institut, 1978, p. 173, n. 250;

- L.B. Dal Maso, *La Villa e la Galleria Borghese*, Narni, Plurigraf, 1980, pp. 44;
- R. Pallucchini, *Veronese*, Milano, Mondadori, 1984, p. 54;
- T. Hetzer, *Venezianische Malerei: von ihren Anfängen bis zum Tode Tintoretts*, Stuttgart, Urachhaus, 1985, p. 755, nota 139;
- C. Semenzato, *Sant'Antonio in settecento anni di storia dell'arte*, Padova, Ed. Messaggero, 1985, tav. XLIII;
- C. Tempesta, *Pittori del Nord e del Centro Italia*, in *Paesaggio con figura. 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1985), Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Roma, Roma, De Luca Editore, 1985, pp. V-VIII, cat. 16;
- W.R. Rearick, in *The Art of Paolo Veronese*, catalogo della mostra (Washington, National Gallery of Art, 1988-1989), a cura di William R. Rearick, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 85-86, n. 40;
- T. Pignatti, F. Pedrocco, *Veronese. Catalogo completo dei dipinti*, Firenze, Cantini, 1991, p. 313, n. 245; *La Galleria Borghese* 1993, parete 4, n. 11;
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma, Progetti Museali Editore, 1994, p. 108;
- T. Pignatti, F. Pedrocco, *Veronese*, Milano, Electa, 1995, II, pp. 335-336, n. 210;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma, De Luca Editore 1997, p. 123;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinale Borghese*, in *Bernini* 1998, pp. 449-456, p. 454, n. 228;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano, Touring Club Italiano, 2000, p. 402;
- K. Herrmann Fiore, *Paolo Veronese. La Predica di Sant'Antonio ai pesci*, Roma, Galleria Borghese, 2001;
- Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family (*Borug?zu bijutsukan-ten*), catalogo della mostra (Kyoto, National Museum of Modern Art, 31 ottobre – 27 dicembre 2009 / Tokyo, National Museum of Modern Art, 16 gennaio – 4 aprile 2010), a cura di Rossella Vodret, Kyoto, National Museum of Modern Art, 2009, p. 16, sn;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 37, p. 37;
- A. D'Amico, in *Tintoretto*, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 2012), a cura di Vittorio Sgarbi, Milano, Skira, 2012, pp. 226-227, n. 49;
- C. Paolini, *Aldo de Rinaldis e la Galleria Borghese*, in *Arte liberata, 1937-1947. Capolavori salvati dalla guerra*, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 2022-2023), a cura di Luigi Gallo, Raffaella Morselli, Milano, Electa, 2022, pp. 256-263;
- C. Paparello, *Pasquale Rotondi e i ricoveri nelle Marche*, in *Arte liberata, 1937-1947. Capolavori salvati dalla guerra*, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 2022-2023), a cura di Luigi Gallo, Raffaella Morselli, Milano, Electa, 2022, p. 160.

